

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

Принцип развивающего обучения в фольклоре — это целенаправленное использование народного материала как инструмента развития мышления, языка, эмоций и социальной компетентности через активные, творческие и контекстуализированные педагогические практики.

Стратегия формирования компетенций 4 К в фольклоре строится на использовании традиционных жанров и практик как платформы для развития критического мышления, креативности, коммуникации и коллаборации. Народные сказки, пословицы и песни стимулируют анализ мотивов персонажей и морали, что развивает критическое мышление. Совместное сочинение и постановка народных представлений, импровизация на основе обряда и переработка сюжетов способствуют креативности. Коллективное исполнение песен, хоровые игры и театрализованные вечера оттачивают навыки коммуникации и учат работать в команде. Практика межпоколенной передачи фольклора обеспечивает контекстное обучение и наставничество, усиливая коллаборацию между старшими и младшими. Использование фольклорных материалов в проектных и междисциплинарных заданиях позволяет интегрировать традиции с современными медиа и технологиями, делая обучение актуальным и прикладным.

Эффективное использование фольклора в образовании требует системного подхода, сочетания научной обоснованности, уважения к культурной аутентичности, возрастной адаптации и современных образовательных технологий. Соблюдение перечисленных методологических принципов обеспечивает воспитание культурной идентичности, развитие компетенций и формирование уважительного отношения к культурному наследию.

Фольклор — эффективный инструмент формирования компетенций 4 К, если интеграция опирается на принципы аутентичности, этичности и междисциплинарности. Через практико-ориентированные проекты, взаимодействие с носителями традиций и рефлексию учащиеся развивают коммуникативные, критические, креативные и коллаборативные навыки, одновременно укрепляя культурную идентичность и межкультурное понимание.

Список литературы:

1. Бахтин М. М. «Проблемы поэтики Достоевского». — М., 1975. — С 75.
2. Иванова Н. В. «Фольклор в образовательной среде: теория и практика». — СПб., 2018. — С 29.
3. Пискунова М. А. «Компетенции XXI века в школьном обучении». — М., 2020. — С 41.
4. Рогов Н. В. «Методы формирования межкультурной компетенции у школьников». — М., 2019. — С 90.
5. Фролова Е. С. «Интеграция национальной культуры в учебный процесс». — М., 2021. — С 63.

УДК: 37.091:378.014

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

<https://zenodo.org/records/17070950>

Кириллов Александр Алексеевич

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной работе рассматриваются научно-теоретические основы и методические аспекты внедрения компетентностного подхода в систему высшего образования. Особое внимание уделяется необходимости модернизации образовательного процесса в*

условиях стремительного научно-технологического прогресса, а также роли профессиональных и личностных компетенций в подготовке специалистов. Описываются международные и национальные нормативно-правовые инициативы, в том числе Концепция развития народного образования Узбекистана до 2030 года, подчеркивается значение интеграции ИКТ и инновационных методов в обучение. Рассматриваются различные подходы к трактовке понятий «компетентность» и «компетенция», а также их влияние на эффективность педагогической деятельности и формирование ключевых компетенций у студентов, особенно в контексте изучения иностранных языков.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, обучение, эволюция образования, результативность, профессиональные навыки, модернизация, квалификация, переподготовка, информационные технологии, индивидуальный подход, педагогические кадры, Лиссабонская конвенция, Болонская декларация, когнитивные способности, коммуникативные умения, акмеология, адаптация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimiga kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari va metodologik jihatlari ko'rib chiqiladi. Ilmiy-texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiya qilish zarurligi, shuningdek, mutaxassislar tayyorlashda kasbiy va shaxsiy kompetensiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada xalqaro va milliy me'yoriy-huquqiy tashabbuslar, jumladan, O'zbekistonda 2030-yilgacha xalq ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi bayon qilinib, ta'limga AKT va innovatsion usullarni integratsiyalash muhimligi ta'kidlangan. Maqolada "kompetentlik" tushunchalarini talqin qilishning turli yondashuvlari, shuningdek, ularning pedagogik faoliyat samaradorligi va talabalarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga ta'siri, ayniqsa, chet tillarini o'rganish kontekstida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, ta'lim evolyutsiyasi, samaradorlik, kasbiy mahorat, modernizatsiya, malaka, qayta tayyorlash, axborot texnologiyalari, individual yondashuv, o'qituvchilar tarkibi, Lissabon konventsiyasi, Boloniya deklaratsiyasi, kognitiv qobiliyatlar, muloqot qobiliyatlari, akmeologiya, moslashish.

Abstract. This paper explores the scientific and theoretical foundations, as well as methodological aspects of implementing the competency-based approach in the higher education system. Special attention is given to the need for modernization of the educational process in the context of rapid scientific and technological progress, as well as the role of professional and personal competencies in the training of specialists. The study describes international and national regulatory initiatives, including the Concept for the Development of Public Education in Uzbekistan until 2030, and highlights the importance of integrating ICT and innovative teaching methods. Various interpretations of the terms "competence" and "competency" are examined, along with their impact on the effectiveness of pedagogical activity and the development of key competencies in students, especially in the context of foreign language learning.

Keywords: competency-based approach, competency, competence, higher education, learning, evolution of education, pedagogy, effectiveness, professional skills, modernization, training, qualification, retraining, information technologies, innovations, individual approach, teaching staff, lifelong education, Lisbon Convention, Bologna Declaration, cognitive abilities, communication skills, acmeology, motivation, adaptation, teaching methodology

Эволюция системы образования, вызванная стремительным прогрессом в различных научных и технологических областях, требует адаптации к новым вызовам и тенденциям. Результативность в образовательном процессе играет ключевую роль, поскольку может способствовать социальному развитию и должна быть направлена на удовлетворение личностных и общественных потребностей современного и будущего времени. Уже в древности Аристотель подчеркивал важность применения приобретенных в процессе обучения знаний, сказав, что знание становится бесполезным без его применения. В контексте современного развития общества и государственного устройства, акцентируется необходимость активных действий в

сфере образования, включающих совершенствование образовательной системы, повышение квалификации и подготовку педагогических кадров в соответствии с современными требованиями, основанными на актуальных научно-исследовательских работах и методологиях обучения.

В 2019 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития системы народного образования в Республике Узбекистан до 2030 года, которая задает стратегические цели для преобразования образовательной сферы. Среди ключевых задач – глубокая модернизация учебных программ в рамках всей системы непрерывного образования, акцент на развитии профессиональных навыков через повышение квалификации и переподготовку специалистов. Также предусматривается пересмотр методов обучения в связи с внедрением индивидуального подхода к обучающимся и интеграцией передовых информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в учебный процесс.

Фокусировка на достижение образовательных результатов прослеживается в широком спектре официальных документов. В период с 2020 по 2022 годы, следуя Концепции и соответствующим нормативно-правовым актам, в Узбекистане была развернута обширная сеть специализированных педагогических учреждений, включая их обособление из традиционных университетов, например, создание Андижанского государственного педагогического института. Была также организована система Президентских лицеев в Ташкенте и других регионах республики. Названные учреждения ставят своей главной целью обеспечение национальной системы образования необходимыми кадрами, подготовку квалифицированных учителей, воспитателей для дошкольных учреждений и специалистов в сфере дополнительного образования.

Важно подчеркнуть, что в 1997 году Лиссабонская конвенция, посвященная вопросам признания квалификаций в сфере высшего образования, наряду с Болонской декларацией, обозначила ключевые международные стандарты и требования для обеспечения качественной подготовки кадров и взаимного признания академических степеней и квалификаций в государствах-субъектах данных инициатив. Эти требования были сформулированы в терминах компетентностного подхода, определившего компетенции в качестве результатов образования.

М.Е. Куприянов утверждает, что основоположником теории компетентностного подхода является американский лингвист Ноам Хомский, который в середине 20-го века ввел в научный оборот термин «competence» для отграничения его от понятия «performance». По Хомскому, компетенция является предшественником акта выполнения. Разрабатывая теорию компетентно-ориентированного обучения языкам, Н. Хомский обосновал понимание лингвистической компетенции, определяемой им как когнитивная способность индивидуума генерировать и воспринимать утверждения, включая никогда ранее не встречавшиеся высказывания. По мнению ученого, она включает в себя знание грамматических правил и отличается от практического применения языка.

В период между 1970-ми и 1990-ми годами прошлого столетия термины «компетенция» и «компетентность» нашли широкое применение в области обучения иностранным языкам, а также стали частью оценки профессиональных навыков в различных секторах экономики. В это время активно формировалось понятие

«социальные компетенции/компетентности», подразумевавшее набор способностей для эффективного взаимодействия людей в социальном контексте [1].

В публикации 1984 года «Компетентность в современном обществе» британский исследователь Дж. Равен представил детальный анализ и обоснование сущности понятия «компетентность». Профессор Равен утверждает, что компетентность объединяет множество различных компонентов, которые во многом функционируют независимо друг от друга. По его мнению, некоторые составляющие компетентности больше относятся к области когнитивных способностей, в то время как другие сфокусированы на эмоциональной составляющей. В целях обеспечения эффективного поведения эти компоненты могут взаимозаменяться. Дж. Равен определяет компетентность как целенаправленную способность, ключевую для исполнения определенной работы в специфической области, включающую глубокие знания, уникальные навыки в данной сфере, методы рассуждения и осознание ответственности за свои действия. Он считает, что компетентность предполагает наличие различных специализированных компетенций. Основные умения и способности для совершения действий лежат в основе, тогда как более высокий уровень компетентности включает в себя способности к лидерству, управленческие навыки, коммуникабельность, аналитические способности и так далее, необходимые для эффективного руководства и ориентации деятельности в любой сфере.

Таким образом, компетентность состоит из многочисленных элементов, которые, хотя и функционируют относительно автономно, обладают способностью накапливаться и замещать друг друга. Эту концепцию подробно освещает Джон Равен в своем труде «Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы». Особо значимым в концепции Равена является положение о необходимости принятия во внимание уникальных интересов, целей и приоритетов (как личностных, так и социальных) каждого индивида при анализе его компетентности в какой-либо сфере. Элементы компетентности могут полностью раскрыться и развиваться лишь в контексте деятельности, вызывающей у человека глубокий интерес. Следовательно, компетентности могут быть охарактеризованы как «мотивированные умения».

На протяжении всей истории становления и развития теории компетентностного подхода велись дискуссии о соотношении концептов «компетентность» и «компетенция». В результате сформировались две точки зрения по этому вопросу: согласно первой, эти термины выступают как взаимозаменяемые; вторая же точка зрения состоит в разделении обсуждаемых понятий по различным критериям.

В настоящее время в академических источниках представлены различные толкования понятий «компетентность» и «компетенция»:

- знания, умения и навыки, связанные с активностью, опыт, мотивационно-эмоциональные и волевые аспекты личности (Э. Ф. Зеер);
- индивидуальный характер, атрибуты и характеристики личности (И. А. Зимняя);
- компетенции, навыки, профессиональный опыт, готовность к применению накопленных знаний в практической деятельности [2].

Анализ имеющихся трактовок позволяет сделать ряд выводов.

Компетенции являются более обширным понятием по сравнению с простым перечнем знаний, умений и навыков, выделяясь особыми чертами. В отличие от теоретических знаний, компетенции проявляются через активную деятельность,

демонстрацию знаний в их применении. Различия между умениями и компетенциями заключаются в использовании последних для решения многообразных задач, в то время как умение конкретно по отношению к определенному виду деятельности. Основное отличие компетенций от навыков (как автоматизированных действий) состоит в их осознанном применении и способности адаптироваться к нестандартным ситуациям, обеспечивая гибкую адаптацию в новых условиях [2].

Ф. Бендер в своих исследованиях концентрируется на ключевых компетенциях, важных для индивида, делая акцент на профессиональных, социальных и специализированных навыках. Подчеркивается, что каждый тип компетенции является фундаментальным для определенной области работы. Ф. Бендер также указывает на наличие универсальных базовых навыков, необходимых в различных аспектах жизни. Эта концепция находит отражение в его работе, посвященной стратегиям управления человеческими ресурсами в российском контексте.

Компетентность (происходит от лат. *competentia*) представляет собой многозначный термин, охватывающий:

- сферы компетенций, охватывающих темы, по которым личность располагает глубокими знаниями, способна к критическому анализу и проявляет высокую результативность при их применении;

- синергию образования, компетенций и карьерного роста, умений применять их на практике;

- адекватность как способность адекватно реагировать и адаптироваться к различным ситуациям, имея в своем арсенале достаточный уровень знаний, практических умений и компетенций (Э.Ф. Зеер).

Исходя из материалов, представленных на симпозиуме "Ключевые компетенции для Европы", который прошел в 1996 году в Берне, С. Е. Шишов выдвинул идею о том, что компетентность специалиста представляет собой его интегральную способность активировать и применять в профессиональной сфере накопленные знания, навыки и методы решения задач. Появление научных исследований и разработок С. Е. Шишова ознаменовало собой начало применения компетентностного подхода в области высшего образования.

Основная идея реализации компетентностного подхода в высшем образовании заключается в том, что в результате получения образования будущий специалист должен овладеть совокупностью компетенций. В рамках иерархии компетенций, разработанной А. В. Хуторским, выделяются три основных уровня компетенций. Первый уровень, ключевые компетенции, охватывает универсальные, метапредметные знания и умения, нужные для успешной жизнедеятельности в обществе. Второй уровень, общепредметные компетенции, применяется к определенной области знаний или учебным дисциплинам, обеспечивая более узкоспециализированное владение материалом. Третий уровень, предметные компетенции, предполагает специфические знания и навыки, которые развиваются непосредственно через изучение конкретных учебных предметов [3].

В соответствии с определениями, приведенными в одной из научных публикаций по профессиональной педагогике, компетентность выступает как интегральный критерий оценки, указывающий на способность личности проявлять профессионализм и квалификацию в своей сфере деятельности. Этот термин стал применяется для

описания степени соответствия образовательных и практических навыков специалиста комплексности и требованиям задач, с которыми он сталкивается в профессиональной деятельности.

Вопросы развития профессиональной компетентности тщательно исследуются через призму акмеологии. Определены атрибуты профессиональной компетентности, которые, согласно многочисленным исследователям, универсальны и необходимы для любого специалиста.

Компетентностный подход является ключевой методологической основой современного образования, в том числе в обучении языкам в высшей школе. Этот подход направлен на развитие ключевых компетенций, которые включают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной профессиональной подготовки. Особое внимание уделяется формированию у студентов способности адаптироваться к изменяющимся условиям и эффективно решать задачи в различных профессиональных и социальных контекстах. Обучение на основе компетентностного подхода способствует интеграции знаний, навыков и опыта, что позволяет выпускникам быть готовыми к реальным вызовам, с которыми они столкнутся в своей профессиональной деятельности.

Е. В. Семкина указывает на смену парадигм в образовательной сфере. Согласно исследованиям, компетентностный подход акцентирует внимание не на заучивании данных, а на развитии умений личности адаптироваться и эффективно действовать в новых условиях.

В учебном пособии "Современные технологии русского языка и литературы" Л.Т.Ахмедовой предложено определение концепта компетенции как интеграции знаний, практических навыков и индивидуальных качеств, необходимых для выполнения разнообразных задач, мотивированных определенными целями и стремлениями, включая инициативы, выходящие от самого субъекта коммуникации. Л.Т. Ахмедова выделяет ключевые виды компетенций, важные для изучения языка: иноязычная коммуникативная, лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, и прагматическая компетенции, охватывающие широкий спектр когнитивных и коммуникативных способностей [4].

На наш взгляд при изучении иностранных языков применение компетентностного подхода является актуальной задачей. Считаем, что следует интегрировано подходить к овладению обучающимися лингвистической компетенции в процессе учебной и внеучебной деятельности при изучении дисциплин и профессиональных модулей.

При этом знания, умения, навыки и личные особенности преподавателей составляют «ресурсы» деятельности студентов - «ресурсы» их самообучения, самоорганизации и собственной жизни. Психологически наиболее сложным в переходе от традиционного к компетентностному обучению оказывается процесс освоения преподавателями нового типа управления - системного управления целостной ситуацией, предполагающей прежде всего изменение собственной личностной позиции и роли в учебной ситуации, перестройки внутренней картины этой ситуации.

Эволюция образовательной системы, инициированная различными государственными реформами, в том числе в Узбекистане, направлена на модернизацию образовательных процессов с акцентом на развитие профессиональных навыков и индивидуальных подходов к обучению. Важным этапом является создание

специализированных образовательных учреждений для подготовки квалифицированных кадров в различных сферах, включая дошкольное и дополнительное образование.

Концепция компетентностного подхода, основанная на знаниях, умениях и навыках, является основой современных образовательных реформ. Этот подход предполагает развитие не только теоретических знаний, но и практических умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях быстроменяющегося мира.

Основные элементы компетентностного подхода включают:

1. Развитие социальных, профессиональных и специализированных навыков.
2. Способность адаптироваться и эффективно действовать в новых условиях.
3. Умение применять знания и решать сложные задачи в различных контекстах

[5].

Компетенции охватывают не только когнитивные, но и эмоциональные и социальные аспекты. Важно учитывать индивидуальные особенности студентов, развивая не только теоретические знания, но и практические навыки, востребованные в профессиональной сфере.

Таким образом, современная образовательная система должна не только передавать знания, но и готовить студентов к реальным профессиональным вызовам, развивая необходимые компетенции для эффективной деятельности в обществе и на рынке труда.

Список литературы:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: «Fan va texnologiya», 2016. 296 с.
2. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. Челябинск, 2004. –135 с.
3. Бобиенко О.М. Ключевые компетенции профессионала как конкурентное преимущество на рынке труда / Journal of Modern Competition. 2008. №4. С. 97-105.
4. Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности. Екатеринбург, 2002. 126 с.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая концепция эффективности современного обучения [Электронный источник] // Интернет-издание «Эйдос». – <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>

UO'K: 37.013(075.8)+82-3(575.6)

SO'FI OLLOYORNING "SABOT UL-OJIZIN" ASARI MA'NAVY BARKAMOLLIKNI TARG'IB ETUVCHI PEDAGOGIK MANBA SIFATIDA

<https://zenodo.org/records/17070956>

Хо'jamov Zoxidjon Abdurashid o'g'li,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida tahlil qilinadi. Asarda ilgari surilgan diniy-ma'rifiy va axloqiy g'oyalar, hikoyatlar orqali insoniy fazilatlar targ'ib etilishi yoritilgan. Shuningdek, mutafakkirning ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan qiyosiy o'rganilib, uning yoshlarni komil inson sifatida shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *So'fi Olloyor, «Sabot ul-ojizin», pedagogika, ma'naviy barkamollik, diniy-ma'rifiy meros, axloqiy tarbiya, komil inson, tasavvuf.*

Аннотация. *В статье анализируется произведение Суфи Оллояра «Сабот ул-ожизин» как педагогический источник, пропагандирующий духовное совершенство. Освещается*

